

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236518>
УДК 550.343.62

ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННИХ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН И ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА В ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ ПЕРЕД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ

И.С. Подымов,

внс, лаборатория экологии

Т.М. Подымова,

нс, лаборатория литодинамики и геологии,

ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН»,

г. Москва

Аннотация: По материалам экспериментальных исследований вариаций радона в приземной атмосфере Азово-Черноморского региона выявлена закономерность изменения частотно-амплитудных характеристик объемной активности радона за 8-10 суток до землетрясений. Сравнение вариаций радона с вариациями параметров внутренних гравитационных волн, полученными другим коллективом ученых при землетрясениях на полигонах Средней Азии, показало на существенное совпадение их частотных характеристик. Это говорит о том, что, при наборе достаточной статистики, вариации радона и внутренних гравитационных волн могут использоваться для краткосрочного прогноза времени сейсмического события.

Ключевые слова: внутренние гравитационные волны, сейсмическая активность, радон, землетрясения, краткосрочный прогноз, Азово-Черноморский регион

VARIATIONS OF THE INTERNAL GRAVITATIONAL WAVES PARAMETERS AND THE RADON VOLUMETRIC ACTIVITY IN THE SURFACE ATMOSPHERE BEFORE THE EARTHQUAKES

I.S. Podymov,

Leading researcher, the laboratory of Ecology

T.M. Podymova,

Scientific researcher, the laboratory of Lithodynamics and geology,
Institute of oceanology named after P.P. Shirshov RAS,
Moscow

Annotation: Based on materials of experimental studies of radon variations in the surface atmosphere of the Azov-Black Sea region, a pattern of changes in the frequency-amplitude characteristics of radon volumetric activity for 8-10 days before earthquakes has revealed. A comparison of radon variations with variations in the parameters of internal gravitational waves obtained by another team during earthquakes at the landfills of Central Asia showed a significant coincidence of their frequency characteristics. This suggests that, with sufficient statistics, variations of radon and internal gravitational waves are possible to use for short-term forecasting of the time of an impending seismic event.

Keywords: internal gravitational waves, seismic activity, radon, earthquakes, short-term forecast, Azov-Black Sea region

Поиск закономерностей формирования индикаторов начала деформаций земной коры, а также разработка методов краткосрочных прогнозов экстремальных сейсмических событий привели к созданию пункта долговременного мониторинга объемной активности радона (ОАР) в приземной атмосфере. С 2016 года мониторинг ОАР производится с помощью аппаратно-программного комплекса, измерителем радона в котором является спектрометрический датчик суммарной энергии дочерних короткоживущих продуктов бета линий распада [1]. Метод позволяет снизить разброс показаний, увеличить на порядок скорость производства замеров ОАР, получить данные о вариациях радона внутри временных интервалов, недоступных для исследований классическим методом. Пункт мониторинга установлен в Геленджике (на территории Южного отделения Института океанологии), в 6 километрах от Маркхотского тектонического разлома (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема местоположения пункта мониторинга радона

Причины выбора метода исследований и места установки пункта мониторинга. Возникающие деформации земной поверхности на последней стадии подготовки землетрясения приводят к изменению проницаемости земной коры и увеличению эманации газов и радона из недр. В процессе деформаций происходят вибрации земной поверхности, которые отражаются на выбросах газов из земной толщи. На основании наблюдений мы пришли к выводам, что частотные характеристики колебаний радона в атмосфере отражают колебания земной коры. В свою очередь, глобальные колебания тектонических структур вызывают 3-х мерные колебания воздушных масс. По определению: колебания воздушных масс, имеющие продольную и поперечную составляющие, характеризуются как внутренние гравитационные волны (ВГВ). Характер деформаций земной поверхности на месячном интервале, относительно среднего многолетнего положения, показан на рисунке 2. Здесь нет абсолютных значений. Цифры по оси ординат характеризуют сжатие (значения < 1) или растяжение земной поверхности в зоне разлома земной коры.

Рисунок 2 – Деформации земной поверхности на месячном интервале

График построен по данным вариаций радона в приземной атмосфере. Главное в нем – частотные характеристики колебаний земной поверхности.

Эксперименты, проведенные в республиках Средней Азии коллективом ученых из Института динамики геосфер РАН, выявили закономерность изменения параметров ВГВ за несколько дней до землетрясений [2]. Было принято решение о сопоставлении изменений параметров ОАР в преддверии землетрясений на юге России с результатами, полученными в названном выше эксперименте. Выбор места для пункта мониторинга радона в Геленджике связан с повышенной сейсмической активностью региона. А именно, наличием тектонического разлома Маркхот и разлома, проходящего по дну Черного моря в 10 километрах от берега.

Комплекс проводимых исследований включал: непрерывный мониторинг вариаций радона в приземной атмосфере; сопоставление этих вариаций с произошедшими землетрясениями; контроль инфракрасных полей в регионе сейсмических событий по снимкам спутников NOAA [3] и sat24 [4]; комплексную обработку данных и анализ полученных результатов. Далее, как было сказано выше, сопоставление параметров вариаций ОАР и ВГВ на временных интервалах подготовки землетрясений.

Результаты и обсуждение. Для анализов и сравнения результатов исследований рассмотрено несколько землетрясений,

произошедших в Черном и Азовском морях за период 2018-2020 гг. Для них построены графики вариаций ОАР в приземной атмосфере за несколько недель до сейсмособытий. Данные о землетрясениях на юге России и в Средней Азии приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные о землетрясениях

Дата	Широта, °с.ш.	Долгота, °в.д.	Глубина, км	Магнитуда	Энергия, Дж
15.10.2018	46°19'12"	37°11'24"	10	4,7	$7,08 \cdot 10^{11}$
15.07.2019	46°39'36"	37°17'00"	40	4,5	$3,55 \cdot 10^{11}$
01.09.2020	44°08'24"	39°02'24"	10	4,4	$2,51 \cdot 10^{11}$
26.05.2013	39°15'56"	67°18'50"	18	5,7	$2,24 \cdot 10^{13}$

Карты местоположения землетрясений и тепловых аномалий на юге России показаны на рисунке 3. Здесь же представлено местоположение и время жизни тепловых аномалий в зоне сейсмических событий. На рисунках 4 и 5 для этих землетрясений приведены графики вариаций ОАР в приземной атмосфере относительно средних годовых значений. На графиках охвачен 2-5 недельный временной интервал, предшествующий сейсмособытиям. Землетрясения на графиках отмечены линиями синего цвета.

Рисунок 3 – Местоположение землетрясений и тепловых аномалий на картах

Рисунок 4 – Графики вариаций радона при землетрясениях:
а) магнитудой М 4,7 в Азовском море 15.10.2018 г.; б) магнитудой М 4,5 в Чёрном море 15.07.2019 г.

Рисунок 5 – График вариаций радона при землетрясении магнитудой М 4,4 в Чёрном море 01.09.2020г

На рисунке ба показано местоположение землетрясения в Средней Азии, на рисунке бб – график изменения длины волны ВГВ в период подготовки землетрясения и после него. Идентификация ВГВ

осуществлялась коллективом ученых из Института динамики геосфер РАН по данным спутниковых измерений, доступных в системе GIOVANNI [5, 6].

Зафиксированными ключевыми результатами исследований в Средней Азии, на стадии подготовки землетрясения, стали:

- формирование тепловых аномалий со сроком жизни 2-15 суток;
- интенсивная генерация ВГВ;
- глубокий конвективный нагрев атмосферы за 5 и более суток до землетрясения;
- уменьшение длины волн ВГВ в два раза на интервале: время максимального конвективного нагрева – время землетрясения.

а

б

Рисунок 6 – Рисунок:

- а) местоположение на карте среднеазиатского землетрясения; б) график изменения длины волны ВГВ в период подготовки землетрясения

Вернемся к сейсмическим событиям на юге России. Очень интересным представляется развитие событий при подготовке землетрясения в Азовском море 15.10.2018. За 5 недель до землетрясения возникли нарастающие колебания ОАР (рис. 4а), а значит и колебания земной поверхности. Эти колебания очень похожи на формирование резонансного эффекта: при достижении

максимальной амплитуды колебаний происходит срыв и разрушение конструкции. В конкретном случае роль конструкции выполняет земная поверхность. Срыв произошел при силе компрессии тектонических структур, превысившей предел прочности пород. Что видно из графика. Землетрясение произошло через 7 суток после максимальной амплитуды концентрации радона. Резкий спад радона во время землетрясения говорит о сильном сжатии разломов геологических структур. Сравнение вариаций ОАР с графиком изменения длины волны ВГВ в период подготовки землетрясения в Средней Азии (рис. 6б) иллюстрирует их схожую специфику поведения. А именно, землетрясение произошло через 6 суток после максимальной длины волны ВГВ. Это объясняется просто. Процесс сжатия тектонических структур приводит сначала к уменьшению длины волны ВГВ (увеличению частоты колебаний и снижению их амплитуды), а потом к полному прекращению генерации ВГВ. Относительно тепловых аномалий. Срок жизни среднеазиатской тепловой аномалии представлен как 2-15 суток [2]. При землетрясении в Азовском море фиксировался только максимум тепловой аномалии. Срок его жизни составил 3 суток. Полный же срок жизни тепловой аномалии растянулся на более длинный период.

Аналогичные результаты видны при анализе графиков вариаций ОАР для двух землетрясений в Чёрном море. В одном случае (рис. 4б) землетрясение произошло на седьмые сутки после максимума ОАР, в другом (рис. 5) – на третьи сутки. Срок жизни максимума тепловых аномалий для всех рассмотренных землетрясений в Азовском и Чёрном морях составил трое суток (рис. 3).

Феномен проявления радоновых и ВГВ аномалий, в период подготовки землетрясений, зависит от локального строения литосферы и особенностей сейсмогеологических условий. Этим объясняется небольшой разброс в полученных временных параметрах между вариациями ОАР на юге России и ВГВ в Средней Азии. Но результаты экспериментов однозначно показывают, что и ОАР в приземной атмосфере, и ВГВ являются индикаторами–предвестниками зарождающегося сейсмического события.

Возникают другие вопросы. 1. Какой должна быть минимальная магнитуда землетрясения, необходимая для проявления аномалии радона на фиксированном расстоянии от эпицентра? Иначе говоря, если в пункте мониторинга радона зафиксированы его выбросы, то в какой зоне может произойти землетрясение и каковы его возможные масштабы? 2. Можно ли связать время-предвестник и магнитуду назревающей экстремальной ситуации? В научных кругах используются эмпирические отношения, основанные на теории диффузии радона. Модель Хаукссона и Годдарда [7] связывает минимальную магнитуду землетрясения, необходимую для проявления аномалии радона на эпицентральной дистанции. Модель Рикитаке [8] связывает время-предвестник и магнитуду надвигающейся экстремальной ситуации. С использованием современного научного оборудования и данных новейших исследований авторами этой статьи была осуществлена верификация названных прогностических моделей. Она показала жесткие граничные условия работы моделей и несостоятельность их использования для масштабных исследований. Новые численные модели, выполняющие названные расчеты с большей точностью, представлены в [9].

Заключение. На примере рассмотренных землетрясений выявлено, что специфика поведения ОАР в приземной атмосфере за 8-10 дней до экстремального сейсмического события совпадает с поведением ВГВ и в некоторых случаях может использоваться для краткосрочного прогноза времени и масштаба предстоящей сейсмической аномалии в регионе. Масштаб тектонической нестабильности отражается в амплитуде вариаций ОАР.

Сделано предположение, что отслеживать ВГВ можно не только со спутников, оборудованных специальными техническими средствами. Мониторинг радона в приземной атмосфере, с целью краткосрочного прогноза территориальной сейсмической нестабильности, вполне может заменить дорогостоящие спутниковые наблюдения. Следует отметить, что для проведения качественного мониторинга вариаций радона в приземной атмосфере пригоден только спектрометрический метод измерения ОАР.

Статистика сопоставления вариаций радона с произошедшими сейсмособытиями поможет, в перспективе, достаточно точно прогнозировать время и территорию появления зарождающейся аномалии.

Практическая значимость исследований обусловлена резким повышением сейсмоактивности в масштабах планеты, а также высокой плотностью населения и наличием значимых объектов инфраструктуры в южных регионах России. С точки зрения фундаментальной науки большое значение имеет разработка обоснованных методов прогноза экстремальных ситуаций.

Исследования выполнены по теме № FMWE-2021-0013 «Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов».

Список литературы

[1] Подымов И.С. Некоторые результаты долговременного мониторинга объемной активности радона в приземной атмосфере северо-восточного сектора Черного моря / И.С. Подымов, Т.М. Подымова // В книге «Современные исследования в сфере естественных, технических и физико-математических наук». – Киров: АНО ДПО МЦИТО, 2018. 243-256 с.

[2] Об изменениях параметров внутренних гравитационных волн в атмосфере Центральной Азии перед землетрясениями / В.В. Адушкин, В.И. Нифадьев, Б.Б. Чен, С.И. Попель, Г.А. Когай, А.Ю. Дубинский, П.Г. Вадлер // Доклады Академии Наук. – 2019. № 3 (487). 299-303 с.

[3] Последние снимки погоды. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.hobitus.com/noaa/composite/hvct-precip/>. (дата обращения: 14.09.2022).

[4] Weather in Europe – SAT24. [Электронный ресурс]. – URL: <https://en.sat24.com/en/eu/km>. (дата обращения: 14.09.2022).

[5] Giovanni. [Электронный ресурс]. – URL: https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanny/#service=Vt&=MA13CPASMv5_2_0. (дата обращения: 14.09.2022).

[6] Giovanni. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.geogr.msu.ru/science/aero/acenter/int_sem7/2.1%20Giovanni.htm. (дата обращения: 14.09.2022).

[7] Hauksson E. Radon earthquake precursor studies in Iceland / E. Hauksson, J.G. Goddard // *J. Geophys. Res.* – 1981. No 86. 7037-7054 p.

[8] Rikitake T. Recurrence of great earthquakes at subduction zones / T. Rikitake // *Tectonophys.* – 1976. No 35. 335-362 p.

[9] Подымов И.С. Верификация прогностических моделей сейсмической активности по данным долговременного мониторинга вариаций радона и базе землетрясений, произошедших за период мониторинга / И.С. Подымов, Т.М. Подымова // В книге Труды всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: научные и образовательные достижения и перспективы развития». – СПб.: Аграф +, 2017. 389-393 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Podymov I.S. Some results of long-term monitoring of radon volumetric activity in the surface atmosphere of the northeastern sector of the Black Sea / I.S. Podymov, T.M. Podymova // In the book "Modern research in the field of natural, technical and physical and mathematical sciences." – Kirov: ANO DPO MCITO, 2018. 243-256 p.

[2] On changes in the parameters of internal gravity waves in the atmosphere of Central Asia before earthquakes / V.V. Adushkin, V.I. Nifadiev, B.B. Chen, S.I. Popel, G.A. Kogai, A.Yu. Dubinsky, P.G. Wadler // *Reports of the Academy of Sciences.* – 2019. No. 3 (487). 299-303 p.

[3] Latest weather snapshots. [Electronic resource]. – URL: <http://www.hobitus.com/noaa/composite/hvct-precip/>. (date of access: 09/14/2022).

[4] Weather in Europe – SAT24. [Electronic resource]. – URL: <https://en.sat24.com/en/eu/km>. (date of access: 09/14/2022).

[5] Giovanni. [Electronic resource]. – URL: https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanny/#service=Vt&=MA13CPASMv5_2_0. (date of access: 09/14/2022).

[6] Giovanni. [Electronic resource]. – URL: http://www.geogr.msu.ru/science/aero/acentr/int_sem7/2.1%20Giovanni.htm. (date of access: 09/14/2022).

[7] Hauksson E. Radon earthquake precursor studies in Iceland / E. Hauksson, J.G. Goddard // J. Geophys. Res. – 1981. No 86. 7037-7054 p.

[8] Rikitake T. Recurrence of great earthquakes at subduction zones / T. Rikitake // Tectonophys. – 1976. No 35. 335-362 p.

[9] Podymov I.S. Verification of prognostic models of seismic activity based on long-term monitoring of radon variations and the base of earthquakes that occurred during the monitoring period / I.S. Podymov, T.M. Podymova // In the book Proceedings of the All-Russian Conference "Hydrometeorology and Ecology: Scientific and Educational Achievements and Prospects for Development". – St. Petersburg: Agraf +, 2017. 389-393 p.

© И.С. Подымов, Т.М. Подымова, 2022

Поступила в редакцию 03.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Подымов И.С., Подымова Т.М. Вариации параметров внутренних гравитационных волн и объемной активности радона в приземной атмосфере перед землетрясениями // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 52-63. URL: <https://ip-journal.ru/>